

МГУ имени М.В. Ломоносова
Факультет иностранных языков
и регионоведения

Академия гастрономической науки
и культуры

Центр по изучению взаимодействия культур

IV МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ
ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА В
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
ИСТОРИЯ ЕДЫ И ТРАДИЦИИ ПИТАНИЯ НАРОДОВ
МИРА

15 – 17 ноября 2018

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДОВ

Москва, 2018

Тезисы докладов печатаются по материалам,
предоставленным авторами в электронном виде. Тексты
публикуются без изменений под авторскую
ответственность

33. Грекова Марина Владимировна

Marina Grekova

к.ф.н., старший научный сотрудник

Национальный исследовательский Томский государственный университет

Блюда традиционной русской кухни как средства метафорической характеристики в языке и речи: блины и пироги

Dishes of traditional Russian cuisine as ways of the metaphorical characteristics in language: pancakes and pies

В докладе рассматриваются способы лексикографической презентации образных слов и выражений, мотивированных наименованиями хлебобулочных изделий. Особое внимание уделяется лингвокультурологическому комментарию как средству экспликации разного рода ассоциаций, символических и культурологических коннотаций, социокультурных стереотипов, закрепленных за образными единицами языка.

34. Григулевич Надежда Иосифовна

Nadezhda Grigulevich

к.и.н., старший научный сотрудник

Институт этнологии и антропологии РАН

Рыбный стол русской кухни: повседневность и экология

Russian cuisine Fish Table: daily life and ecology

В работе рассматривается история рыбного стола, который издревле играл большую роль в системе жизнеобеспечения русских людей. Рыбному изобию немало способствовало то обстоятельство, что Россия была богата водными ресурсами. В конце XIX в. в стране добывали более 25 млн. пудов рыбы. После возведения в 1930-х-1950-х гг. каскада гидроэлектростанций, наиболее ценные в пищевом и хозяйственном отношении осетровые породы рыб перестали подниматься на нерест в верховья Волги и ее притоков.

35. Громова Анна Викторовна

Gromova Anna Viktorovna

Старший преподаватель

МГУ имени М.В.Ломоносова

Pitzāpirāški и lāzānyāsoxāri: кулинарные русизмы и италиянизмы в современном персидском языке